

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.12-008.331.1+616-056.52+612.621.31:611.1

TUYCHIEVA Sabokhat Kurakbaevna

PhD student

TASHKENBAEVA Eleonora Negmatovna

DSc, professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS

For citation: Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora. Pparg: genetic marker for cardiovascular disease and metabolic disorders// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.217-226

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605494>

ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVDs) and metabolic disorders represent some of the most significant problems of modern public health, affecting the quality and length of life of millions of people worldwide. This review article examines the principal mechanisms linking metabolic disorders and CVDs, as well as the role of genetic factors, including polymorphisms of various genes, in the pathogenesis of these diseases. At present, the combined influence of genetic and environmental factors on the development of CVDs is being actively investigated. The study of genetic markers, such as PPARG gene polymorphism, is of great importance for understanding the pathogenesis of these diseases and may contribute to the development of new methods of diagnosis and treatment.

Keywords: PPARG, cardiovascular diseases, metabolic disorders, obesity, adipocyte.

ТУЙЧИЕВА Сабохат Куракбаевна

Базовый докторант

ТАШКЕНБАЕВА Элеонора Негматовна

Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

PPARG: ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ**АННОТАЦИЯ**

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и метаболические нарушения представляют собой одни из наиболее значимых проблем современного здравоохранения, влияя на качество и продолжительность жизни миллионов людей по всему миру. В обзорной статье рассматриваются основные механизмы, связывающие метаболические нарушения и ССЗ, а также роль генетических факторов, таких как полиморфизмы различных генов, в патогенезе

данных заболеваний. В настоящее время активно изучается сочетанное влияние генетических и средовых факторов на развитие ССЗ. Исследования генетических маркеров, таких как полиморфизм гена PPARG, имеют большое значение для понимания патогенеза данных заболеваний и могут способствовать разработке новых методов диагностики и лечения.

Ключевые слова: PPARG, сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, ожирение, адипоцит.

TUYCHIYEVA Sabohat Quraqbayevna
tayanch doktorant

TASHKENBAYEVA Eleonora Negmatovna
t.f.d., professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

PPARG: YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA METABOLIK BUZILISHLAR UCHUN GENETIK MARKER

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda yurak-qon tomir kasalliklari va metabolik buzilishlar sog'liqni saqlash tizimidagi muhim muammolardan biri bo'lib, dunyo bo'ylab millionlab insonlarning hayot sifatiga va umr ko'rish davomiyligiga ta'sir qilib kelmoqda. Ushbu maqolada yurak qon-tomir kasalliklari va metabolik buzilishlarning bir-biri bilan bog'liqligi, genetik omillar, ya'ni turli genlar polimorfizmlarini ushbu kasalliklarning patogenezidagi asosiy mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Hozirgi vaqtda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishida genetik va atrof muhit omillarining ta'siri faol o'rganilmoqda. PPARG genining polimorfizmini o'rganish ushbu kasalliklarning patogenezini tushunish, diagnostikasi va davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: PPARG, yurak-qon tomir kasalliklari, metabolik buzilishlar, semizlik, adipositsit.

Введение. Ген PPARG (пероксисомный пролифератор-активируемый рецептор гамма) играет ключевую роль в регуляции энергетического гомеостаза, липидного и углеводного обмена [30]. Этот ген кодирует ядерный рецептор, который участвует в дифференциации адипоцитов, улучшает чувствительность к инсулину и регулирует воспалительные процессы. PPARG активируется различными лигандами, включая жирные кислоты и их производные, что обеспечивает его вклад в метаболические пути, связанные с липидным обменом и развитием атеросклероза [4]. Нарушения в функции PPARG ассоциированы с ожирением, инсулинорезистентностью и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний [3].

Ген PPARG, кодирующий пероксисомный пролифератор-активируемый рецептор гамма (PPAR γ), расположен на 3-й хромосоме человека в области 3p25.2 [26]. Он состоит из 9 экзонов и разделенных 8 интронами. Локализация PPARG на хромосоме позволяет ему взаимодействовать с различными регуляторными элементами, что важно для его функциональной активности и экспрессии в различных тканях, таких как жировая ткань, мышцы и печень. Функциональные изменения в этом гене могут влиять на метаболизм липидов и углеводов, что делает его значимым объектом для изучения метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний [4].

Ген PPARG состоит из нескольких экзонов и интронов, что позволяет ему продуцировать различные изоформы через альтернативный сплайсинг [18]. Основные структурные компоненты гена включают:

- Регулирует транскрипцию гена и содержит элементы, способные связываться с транскрипционными факторами.
- Кодируют белковые участки, ответственные за функции PPAR γ , включая его рецепторную и трансактивационную домены.
- Включают участки, которые не кодируют белок, но могут содержать регуляторные элементы, влияющие на экспрессию гена.

PPAR γ играет ключевую роль в различных метаболических процессах, включая: Контролирует дифференцировку предшественников адипоцитов, способствуя образованию жировой ткани и накоплению липидов. Он активирует гены, ответственные за синтез и накопление триглицеридов [31]. Обладает противовоспалительными свойствами, регулируя экспрессию генов, связанных с воспалением, и взаимодействуя с другими транскрипционными факторами, такими как NF- κ B [18]. PPAR γ влияет на чувствительность к инсулину, участвуя в регуляции глюкозного обмена. Активация PPAR γ может улучшать гликемический контроль и снижать риск развития сахарного диабета 2 типа. Он способствует повышению экспрессии гена GLUT4, отвечающего за транспорт глюкозы в клетки, и регулирует метаболизм гликогена в печени [20].

Изоформа PPAR γ 1 состоит из 477 аминокислот и является основной изоформой, экспрессирующейся во многих тканях, включая жировую, мышечную и печеночную. Эта изоформа активируется различными лигандами, включая жирные кислоты и их производные. PPAR γ 1 участвует в регуляции жирового обмена, дифференцировке адипоцитов и инсулиновой чувствительности [17].

Изоформа PPAR γ 2 включает дополнительные 30 аминокислот в C-концевой области, что делает его более мощным трансактиватором по сравнению с PPAR γ 1. Эта изоформа преимущественно экспрессируется в жировой ткани. PPAR γ 2 играет ключевую роль в адипогенезе и метаболизме жиров, усиливая накопление триглицеридов и увеличивая чувствительность к инсулину. Она также отвечает за регуляцию воспалительных процессов в жировой ткани и контролирует взаимодействие между метаболизмом и воспалением [22].

Изоформа PPAR γ 3-эта изоформа является менее изученной и включает экзон, который позволяет ей иметь дополнительные функциональные характеристики. Хотя PPAR γ 3 имеет схожие функции с PPAR γ 1 и PPAR γ 2, её роль в метаболизме и патогенезе заболеваний менее ясна [26]. Некоторые исследования указывают на то, что PPAR γ 3 может влиять на процессы, связанные с жировым обменом и воспалением, но необходимы дальнейшие исследования для более полного понимания её функций [34].

PPARG активирует ключевые гены, такие как C/EBP α и C/EBP β , которые играют важную роль в иницировании процесса дифференцировки предшественников адипоцитов в зрелые адипоциты. Это включает в себя активацию генов, отвечающих за синтез жирных кислот, липидный метаболизм и накопление триглицеридов [9]. Регулируя дифференцировку адипоцитов, PPARG способствует нормализации уровня жировых отложений и поддержанию энергетического гомеостаза. Активация PPARG помогает предотвратить развитие инсулинорезистентности, что, в свою очередь, снижает риск развития метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания [23,8].

Полиморфизм Pro12Ala в гене PPARG представляет собой однонуклеотидную замену, в результате которой происходит замена пролина на аланин в позиции 12 (Pro12Ala) в аминокислотной последовательности пероксисомного пролифератор-активируемого рецептора гамма. Этот полиморфизм имеет важное значение для метаболических процессов и связан с рядом клинических последствий. Полиморфизм Pro12Ala ассоциирован с улучшением чувствительности к инсулину. Исследования показывают, что носители аллеля Ala имеют меньший риск развития инсулинорезистентности по сравнению с носителями аллеля Pro. Это может быть связано с более эффективной активацией метаболических путей, регулируемых PPARG [26]. Носительство аллеля Ala связано с более низкими показателями массы тела и меньшей предрасположенностью к ожирению. Это указывает на потенциальную роль данного полиморфизма в метаболизме липидов и углеводов, что может снижать риск развития метаболического синдрома [13]. Некоторые исследования показывают, что полиморфизм Pro12Ala может влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Носители аллеля Ala имеют, как правило, более низкие уровни триглицеридов и более высокие уровни липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), что является благоприятным фактором для сердечно-сосудистого здоровья [8]. Кроме того, исследование показало, что носители аллеля Ala имеют измененную функцию липолиза, что может снижать риски развития

атеросклероза и других ССЗ при наличии определенных генетических предрасположенностей [21].

Полиморфизм С1431Т в гене PPARG является однонуклеотидной заменой (SNP, single nucleotide polymorphism) в 6-м экзоне гена, при которой цитозин (С) заменяется на тимин (Т) в положении 1431 [4]. Этот полиморфизм не приводит к изменению аминокислотной последовательности белка (т.е., является синонимичным полиморфизмом), однако он может влиять на уровень экспрессии или активность гена PPARG и его влияние на метаболизм. Хотя замена С на Т не вызывает изменения структуры белка, ряд исследований показали, что полиморфизм С1431Т может быть связан с изменениями в регуляции экспрессии PPARG, что, в свою очередь, может влиять на метаболические функции, контролируемые этим рецептором: - Полиморфизм может модифицировать активность PPAR γ в жировой ткани, что может влиять на накопление липидов, а также на уровни липидов в крови[25].

-Некоторые исследования указывают на связь между С1431Т и улучшением чувствительности к инсулину, что снижает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа [27].

Полиморфизм С1431Т был ассоциирован с различиями в индексе массы тела (ИМТ) и склонностью к ожирению. В некоторых популяциях носители варианта Т имели пониженный риск ожирения по сравнению с носителями аллеля С [16]. Некоторые исследования обнаружили, что полиморфизм С1431Т ассоциирован с пониженным риском развития сахарного диабета 2 типа, особенно в комбинации с другими полиморфизмами гена PPARG, такими как Pro12Ala. Наличие аллеля Т может быть защитным фактором против избыточной массы тела, хотя результаты исследований по этой теме неоднозначны. Полиморфизм С1431Т также был ассоциирован с уровнями липидов в крови и риском развития атеросклероза, что может иметь важное значение для сердечно-сосудистой системы [36]. Генетическое влияние полиморфизма С1431Т на метаболизм часто зависит от внешних факторов, таких как диета и физическая активность. Исследования показывают, что диетические вмешательства, такие как уменьшение потребления насыщенных жиров или увеличение физической активности, могут модифицировать эффекты данного полиморфизма, усиливая его влияние на метаболизм и риск заболеваний [16].

Ген **PPARGC1A** (коактиватор рецептора пероксисомного пролифератора-активированного рецептора γ) играет важную роль в регуляции энергетического обмена, липидного метаболизма и митохондриальной функции. Полиморфизм **Gly482Ser** в этом гене представляет особый интерес, так как ассоциируется с нарушениями в метаболизме липидов и углеводов, что повышает риск таких состояний, как ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа [1]. Эти метаболические нарушения, в свою очередь, являются важными факторами риска для развития атеросклероза, артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ген PPARGC1A кодирует белок, который является ключевым регулятором энергетического обмена, митохондриальной биогенезы и адаптации клеток к изменениям в уровне метаболической активности. Этот ген локализуется на длинном плече хромосомы 4, в области 4p15.1 [6]. Ген PPARGC1A имеет сложную структуру, включающую экзоны, интроны и регуляторные элементы, которые участвуют в регуляции его экспрессии. Ген состоит из множества экзонов (кодирующие области), разделенных интронами (некодирующие последовательности). У PPARGC1A 13 экзонов, которые кодируют функциональные домены белка-коактиватора. Интроны играют роль в регуляции сплайсинга и могут влиять на альтернативные варианты транскрипции. Функциональная роль белка PGC-1 α (PPARGC1A) заключается в регуляции ключевых процессов, связанных с энергетическим обменом, митохондриальной биогенезой и метаболизмом [1]. PGC-1 α действует как коактиватор транскрипции, взаимодействуя с различными ядерными рецепторами и транскрипционными факторами, такими как PPARs, ERRs, и NRFs. Он стимулирует экспрессию генов, ответственных за окисление жирных кислот, гликолиз и синтез АТФ [29]. PGC-1 α является главным регулятором митохондриальной биогенезы. Он активирует NRF-1 и NRF-2 (ядерные

факторы, связанные с митохондриями), которые в свою очередь индуцируют транскрипцию митохондриальных генов. Это приводит к увеличению количества и функциональности митохондрий, что особенно важно для тканей с высокой энергетической потребностью, таких как скелетные мышцы, сердечная ткань и бурый жир [42].

Влияние полиморфизма PPARGC1A Gly482Ser на сердечно-сосудистые заболевания включает в себя значительное влияние на развитие инсулинорезистентности и метаболического синдрома, что, в свою очередь, связано с нарушениями углеводного и липидного обмена [24].

Метаболический синдром представляет собой комплекс состояний, включая инсулинорезистентность, повышенное артериальное давление, дислипидемию и абдоминальное ожирение. Полиморфизм Gly482Ser может способствовать формированию этих состояний путем нарушения нормального метаболического гомеостаза. Например, сниженная активность PGC-1 α может приводить к уменьшению окисления жирных кислот, повышению уровня триглицеридов и снижению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) [6]. Поскольку PGC-1 α играет ключевую роль в регуляции глюконеогенеза и утилизации глюкозы, полиморфизм Gly482Ser может повлиять на уровень глюкозы в крови [35]. Исследования указывают, что носители аллели Ser могут иметь повышенный риск развития диабета 2 типа, что, в свою очередь, является значительным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

У лиц с мутацией Gly482Ser наблюдается повышение уровней триглицеридов и снижение уровня ЛПВП. Это может привести к ускоренному развитию атеросклероза, что является основным механизмом сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное содержание триглицеридов и низкий уровень ЛПВП способствуют образованию атеросклеротических бляшек, что увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта) [6,32]. Эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов, играет критическую роль в поддержании сосудистого тонуса, регуляции воспалительных процессов и контроле за гемодинамикой. PGC-1 α , продукт гена PPARGC1A, участвует в метаболизме и энергетическом обмене клеток эндотелия. Изменения в функции PGC-1 α , вызванные полиморфизмом Gly482Ser, могут оказывать негативное влияние на эндотелиальную функцию, способствуя развитию атеросклероза [35].

Полиморфизм PPARGC1A также может влиять на регуляцию воспалительных процессов в сосудистой стенке. Снижение активности PGC-1 α может приводить к активации провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли альфа (ФНО- α), что способствует хронизации воспаления в эндотелии [5]. Это, в свою очередь, увеличивает проницаемость эндотелия и способствует миграции моноцитов и макрофагов в сосудистую стенку, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Уменьшение активности PGC-1 α из-за полиморфизма может снижать продукцию NO, что приводит к вазоконстрикции и повышению артериального давления [35]. Воспаление играет ключевую роль в развитии артериальной гипертензии. Полиморфизм Gly482Ser может способствовать активации провоспалительных цитокинов, таких как ФНО- α и IL-6, которые, в свою очередь, могут усиливать реакцию сосудов на вазопрессоры и снижать сосудистую чувствительность к вазодилаторам [41]. Воспалительные процессы могут также способствовать ремоделированию сосудистой стенки, что приводит к повышению жесткости сосудов и, как следствие, повышению артериального давления [11].

Воспалительные процессы в стенках сосудов часто начинаются с эндотелиальной дисфункции. Уменьшение активности PGC-1 α из-за полиморфизма Gly482Ser может снижать уровень синтеза оксида азота (NO), важного вазодилатора, и увеличивать проницаемость эндотелия для различных проинфламаторных молекул. Это может привести к адгезии лейкоцитов к эндотелию и их миграции в подэндотелиальный слой, что является первым этапом в развитии атеросклеротических изменений [26].

TNF- α также является ключевым провоспалительным цитокином, который способствует индукции воспалительных процессов, нарушает нормальную функцию

эндотелия и способствует адгезии лейкоцитов. Полиморфизм Gly482Ser может быть связан с повышением уровня TNF- α , что дополнительно увеличивает риск развития атеросклеротических изменений и артериальной гипертензии [37]. Полиморфизм Gly482Ser может использоваться в качестве генетического маркера для оценки риска развития ССЗ [33].

Полиморфизмы гена PPAR γ , особенно Pro12Ala, оказывают значительное влияние на метаболические процессы, в частности на развитие инсулинорезистентности. Наиболее изученным полиморфизмом гена PPAR γ является Pro12 \rightarrow Ala, при котором цитозин заменяется на гуанин в 34 положении экзона 2, что приводит к замене пролина на аланин в положении 12 изоформы PPAR γ 2 [7]. Выделяются три фенотипических варианта: Pro/Pro – гомозиготы по нормальному аллелю, Pro/Ala – гетерозиготы, Ala/Ala – гомозиготы по мутантному аллелю. Экспериментальные данные указывают на снижение способности PPAR γ 2 связываться с промоторами генов. Аллель Ala снижает активность PPAR γ 2, повышает чувствительность к инсулину и утилизацию глюкозы, что делает его протективным в отношении сахарного диабета 2 типа [15].

Полиморфизм Pro12Ala снижает риск развития сахарного диабета 2 типа, гиперинсулинемии, инсулинорезистентности и атеросклероза PPAR γ участвует в регуляции дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и метаболизма липидов, влияя на чувствительность к инсулину в периферических тканях, таких как мышцы и жировая ткань. Полиморфизм Pro12Ala изменяет функцию PPAR γ , что может способствовать улучшению метаболической гибкости клеток и повышению их чувствительности к инсулину [10]. Клинические данные показывают, что носители аллеля Ala реже страдают от инсулинорезистентности и связанных с ней осложнений, таких как диабет 2 типа, чем носители гомозиготного варианта Pro. Эти результаты особенно выражены у пациентов с ожирением или метаболическим синдромом.

Исследования показывают, что определённые вариации в гене PPAR γ , такие как полиморфизм Pro12Ala, могут способствовать изменениям в липидном профиле, например, снижению уровня общего холестерина и триглицеридов, улучшению профиля липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). В то же время у носителей некоторых других аллелей может наблюдаться повышенный риск накопления липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и атерогенных частиц, что связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Изменения в гене PPAR γ могут влиять на чувствительность клеток к инсулину и предрасполагать организм к накоплению жировой ткани [4].

PPAR γ подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли альфа (ФНО-альфа), что снижает воспаление, связанное с развитием атеросклеротических бляшек [40]. PPAR γ регулирует активность ренин-ангиотензиновой системы, влияя на тонус сосудов и уровень артериального давления. Дисфункция в регуляции этого механизма может приводить к развитию артериальной гипертензии [2]. Эти механизмы делают PPAR γ важным фактором в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, при таких патологиях как атеросклероз, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Полиморфизм гена PPAR γ , особенно его варианты, такие как Pro12Ala, демонстрируют значительное влияние на риск развития атеросклероза [39].

PPAR γ влияет на экспрессию генов, связанных с метаболизмом холестерина и воспалением, что напрямую связано с развитием атеросклеротических бляшек. Например, активация PPAR γ способствует увеличению выработки аполипопротеинов и снижению уровней триглицеридов и ЛПНП [12].

Агонисты PPAR γ (пероксисомные пролифератор-активируемые рецепторы гамма) представляют собой перспективное направление в лечении метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты активируют рецепторы PPAR γ , способствуя улучшению липидного профиля, снижению уровня триглицеридов и холестерина, а также повышению чувствительности к инсулину [19]. Применение агонистов PPAR γ , таких как тиазолидиндионы, эффективно при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения [14].

Дополнительно, их использование может снижать воспалительные процессы и оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая риск развития атеросклероза и артериальной гипертензии. Тиазолидиндионы (TZDs), такие как пиоглитазон и росиглитазон, являются агонистами PPAR γ и используются для лечения инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа. Эти препараты способствуют увеличению чувствительности к инсулину, что, в свою очередь, снижает уровень глюкозы в крови и улучшает липидный профиль. Исследования показали, что применение TZDs может привести к значительному снижению уровня триглицеридов и увеличению уровня ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) [28]. Активация PPAR γ также связана с противовоспалительным эффектом, что особенно важно при метаболическом синдроме, где хроническое воспаление играет центральную роль. Препараты, воздействующие на PPAR γ , могут снижать уровень провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α и IL-6, что помогает улучшить эндотелиальную функцию и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клинические испытания продемонстрировали, что лечение агонистами PPAR γ может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом. Исследования показали, что у пациентов, получающих TZDs, наблюдается снижение частоты сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда и инсульт [28].

Терапия агонистами PPAR γ , хотя и обладает значительными преимуществами в управлении метаболическими нарушениями, может сопровождаться рядом побочных эффектов и рисков, которые необходимо учитывать в клинической практике. Одним из наиболее распространенных побочных эффектов является увеличение веса, что связано с улучшением накопления жировой ткани и повышением аппетита [19]. Это может противоречить целям лечения, особенно у пациентов с метаболическим синдромом. Агонисты PPAR γ могут вызывать задержку жидкости, что может привести к отекам, повышению артериального давления и, в некоторых случаях, к сердечной недостаточности [28].

Заключение. Полиморфизм C1431T в гене PPAR γ представляет собой синонимичную однонуклеотидную замену, которая может оказывать влияние на экспрессию гена и метаболические функции, контролируемые PPAR γ . Хотя его влияние на структуру белка незначительно, он может ассоциироваться с различными метаболическими параметрами и риском развития заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.

Исследования, касающиеся гена PPAR γ , демонстрируют его ключевую роль в патогенезе метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). PPAR γ , будучи транскрипционным фактором, регулирует процессы, связанные с метаболизмом липидов и углеводов, а также дифференцировкой адипоцитов. Полиморфизмы, такие как Pro12Ala и Gly482Ser, оказывают значительное влияние на функциональность гена и, как следствие, на риск развития ожирения, инсулинорезистентности и других метаболических состояний.

Актуальные исследования подчеркивают потенциал генетических тестов на основе полиморфизма PPAR γ для прогнозирования риска ССЗ и метаболических нарушений. Необходимо более глубокое понимание молекулярных механизмов, через которые полиморфизмы PPAR γ влияют на метаболизм липидов и углеводов, а также их связь с воспалительными процессами. Следует провести многоцентровые клинические испытания для оценки эффективности агонистов PPAR γ в различных популяциях, с особым акцентом на женщин, у которых риск ССЗ может быть выше.

Полиморфизм Pro12Ala гена PPAR γ связан с метаболическими нарушениями, такими как инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, которые играют важную роль в патогенезе артериальной гипертензии. У носителей аллеля Ala наблюдаются более низкие показатели артериального давления по сравнению с гомозиготами по Pro12, что предполагает защитную роль этого полиморфизма в отношении гипертензии.

Пациенты с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией чаще имеют определенные полиморфизмы гена PPARG, которые ассоциируются с нарушениями липидного профиля и сосудистой реактивности. Это подтверждает связь между полиморфизмами PPARG и риском гипертензии.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Aisyah, R., Sadewa, A. H., Patria, S. Y., & Wahab, A. (2022). The PPARGC1A is the gene responsible for thrifty metabolism related metabolic diseases: a scoping review. *Genes*, 13(10), 1894.
2. Artemenko, V. O., Ena, L. M., & Chayalo, P. P. (2014). Aging and the renin-angiotensin-aldosterone system (literature review). *Problems of aging and longevity*, (23, № 3), 240-253. (in Russ).
3. Belenkov, Yu., Privalova, E. V., Kaplunova, V. Yu., Zektser, V. Yu., Vinogradova, N. N., Ilgisonis, I. S., ... & Lishuta, A. S. (2018). Metabolic syndrome: the history of development, the main diagnostic criteria. *Rational Pharmacotherapy in Cardiology*, 14(5), 757-764. (in Russ).
4. Belous, Yu. I., Yakubova, L. V., Lovkis, Z. V., & Morgunova, E. M. (2022). The frequency of polymorphisms of PPAR family genes and their relationship with lipid levels in young healthy individuals. *Problems of Health and Ecology*, 19(3), 32-38. (in Russ).
5. Berkovich, O. A., Ionova, J. I., Du, Ts., & Belyaeva, O. D. (2022). The role of vitamin D and its receptor in the regulation of inflammatory mechanisms in patients with coronary heart disease. *Translational Medicine*, 8(6), 5-14. (in Russ).
6. Bhatta, P., Bermano, G., Williams, H. C., & Knott, R. M. (2020). Meta-analysis demonstrates Gly482Ser variant of PPARGC1A is associated with components of metabolic syndrome within Asian populations. *Genomics*, 112(2), 1795-1803.
7. Bondar, I. A., Filipenko, M. L., Shabelnikova, O. Yu., & Sokolova, E. A. (2013). Association of polymorphic markers rs7903146 of the TCF7L2 gene and rs1801282 of the PPARG (Pro12Ala) gene with type 2 diabetes mellitus in the Novosibirsk region. *Diabetes mellitus*, (4), 17-22. (in Russ).
8. Borodina, S. V., Gapparova, K. M., Zainudinov, Z. M., & Grigoryan, O. N. (2016). Genetic predictors of the development of obesity. *Obesity and metabolism*, 13(2), 7-13. (in Russ).
9. Borodkina, D. A., Gruzdeva, O. V., Belik, E. V., Dyleva, Yu. A., & Palicheva, E. I. (2020). Perivascular adipose tissue and atherosclerosis: phenotypic features and therapeutic potential. *Atherosclerosis*, 16(2), 63-72. (in Russ).
10. Chernobrivtsev P. A., Pishchulina S. V., Kishenya M. S. Features of the distribution of genotypes and alleles rs1801282 of the pparg gene in patients with metabolic syndrome in the Donetsk region //University clinic. – 2017. – №. 3-1 (24). – Pp. 56-60. (in Russ).
11. Chumakova, G. A., Kuznetsova, T. Yu., & Druzhilov, M. A. (2023). The diversity of arterial hypertension in obesity. *Russian Journal of Cardiology*, 28(4), 62-68. (in Russ).
12. Demina, E. P., Miroshnikova, V. V., Mayorov, N. V., Davydenko, V. V., & Shvartsman, A. L. (2014). Decrease in the level of lxr β mrna and ppary mrna in macrophages stimulated by colony stimulating factor m-csf in patients with atherosclerosis. *Environmental genetics*, 12(1), 14-18. (in Russ).
13. Drozdovskaya S. B. et al. Polymorphism of the gamma receptor activating peroxisome proliferation (PPARG) gene as a marker of predisposition to sports //Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2012. – №. 4. – Pp. 52-57. (in Russ).
14. Eremenko, T. V., Matsievsky, N. A., Vorokhobina, N. V., Matesius, I. Yu., & Abramashvili, I. N. (2020). The clinical effect of the use of thiazolidinediones in patients with impaired carbohydrate metabolism with rs1801282 polymorphism. *Obesity and metabolism*, 17(2), 193-199. (in Russ).

15. Folomeeva, L. I., & Filippov, E. V. (2021). Expression of alleles of the PPARG2 gene in age-related patients with overweight and coronary heart disease. *Genes and Cells*, 16(3), 52-55(in Russ).
16. Grygiel-Górniak, B., Ziółkowska-Suchanek, I., Szymkowiak, L., Rozwadowska, N., & Kaczmarek, E. (2023). The Influence of FAM13A and PPAR- γ 2 Gene Polymorphisms on the Metabolic State of Postmenopausal Women. *Genes*, 14(4), 914.
17. Hernandez-Quiles, M., Broekema, M. F., & Kalkhoven, E. (2021). PPARgamma in metabolism, immunity, and cancer: unified and diverse mechanisms of action. *Frontiers in endocrinology*, 12, 624112.
18. Ionova, J. I., Berkovich, O. A., Kostareva, A. A., Pchelina, S. N., & Sergeeva, E. G. (2015). Pathogenetic mechanisms of immune inflammation of the vascular wall: the role of receptors of the activator of proliferation of peroxisomes a and Y types and tissue factor. *Translational Medicine*, (2-3), 18-22(in Russ).
19. Khasanova, K. B., Medvedeva, M. S., Valeeva, E. V., Rodygina, J. A., Kiseleva, T. A., & Valeeva, F. V. (2022). The role of the rs1801282 polymorphism of the PPARG gene in predicting the risk of developing carbohydrate metabolism disorders and choosing treatment tactics. *Consilium Medicum*, 24(4), 265-269. (in Russ).
20. Kireeva V. V. et al. Epigenetic and molecular genetic aspects of obesity as a risk factor for cardiovascular disasters //Eurasian Union of Scientists. – 2020. – №. 7-5 (76). – Pp. 39-44. (in Russ).
21. Koohdani, F., Sotoudeh, G., Kalantar, Z., & Mansoori, A. (2019). PPAR γ Pro12Ala polymorphism influences the relationship between dietary fat intake, adiposity and lipid profile in patients with type 2 diabetes. *International journal for vitamin and nutrition research*.
22. Lazebnik L. B. et al. The choice of antihypertensive therapy for various stages of metabolically associated steatous liver disease //Experimental and clinical gastroenterology. – 2024. – No. 11. – pp. 52-61. (in Russ).
23. Li, Y., Zhu, J., & Ding, J. Q. (2015). Association of the PPAR γ 2 Pro12Ala polymorphism with increased risk of cardiovascular diseases. *Genet Mol Res*, 14(144), 18662-18674.
24. Masnavieva L. B. et al. Analysis of associations of polymorphisms of the PPARGC1A and PPARG genes with metabolic syndrome in persons with vibration disease //YAKUT MEDICAL JOURNAL. – 2021. – p. 18.(in Russ).
25. Mehrad Majd, H., Ghayour-Mobarhan, M., & Zali, M. R. (2017). Effect of two common variants in PPAR- γ 2 gene on susceptibility to obesity. *Biomed. Res*, 28, 5671-5677.
26. Muntean, C., Sasaran, M. O., Crisan, A., & Banescu, C. (2022). Effects of PPARG and PPARGC1A gene polymorphisms on obesity markers. *Frontiers in Public Health*, 10, 962852.
27. Neskubina, O. M. (2016). A study of the carriage of the gly 482 ser polymorphism of the ppargc1a gene in residents of the Rostov region suffering from late atherosclerosis. In *Achievements and innovations in science, technology and medicine* (pp. 80-83).(in Russ).
28. Oladi, M., Nohtani, M., Avan, A., Mirhafez, S. R., Tajbakhsh, A., Ghasemi, F., ... & Ghayour Mobarhan, M. (2015). Impact of the C1431T polymorphism of the peroxisome proliferator activated receptor-gamma (PPAR- γ) gene on fasted serum lipid levels in patients with coronary artery disease. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 66(2-3), 149-154.
29. Petunina, N. A., Goncharova, E. V., Kuzina, I. A., Nedosugova, L. V., Martirosyan, N. S., & Telnova, M. E. (2022). The role of pioglitazone in the fight against insulin resistance, atherosclerosis, cardiovascular diseases and non-alcoholic fatty liver disease. *Diabetes mellitus*, 25(5), 504-513.(in Russ).
30. Qian, L., Zhu, Y., Deng, C., Liang, Z., Chen, J., Chen, Y., ... & Yang, Y. (2024). Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 (PGC-1) family in physiological and pathophysiological process and diseases. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 9(1), 50.
30. Revitzer, A.V., & Dmitrieva, R. I. (2015). The regulation of the natriuretic peptide system and the pparg signaling pathway are disrupted in subcutaneous adipose tissue in chronic heart

- failure. In Scientific Forum with international participation "SPbPU Science Week" (pp. 448-450).(in Russ).
31. Reznik, L. A., & Isaeva, A. S. (2020). Genetic aspects of obesity and associated metabolic disorders. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (40-2), 38-43.(in Russ).
 32. Schillemans T. et al. Associations of polymorphisms in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha gene with subsequent coronary heart disease: an individual-level meta-analysis // *Frontiers in physiology*. – 2022. – T. 13. – C. 909870.
 33. Shevchenko, A.V., Prokofiev, V. F., Korolev, M. A., Omelchenko, V. O., & Konenkov, V. I. (2018). Polymorphism of genes of endothelial dysfunction, coactivators of mitochondrial biogenesis and plasminogen-plasmin system in the development of cardiovascular complications in rheumatoid arthritis. *Scientific and practical rheumatology*, 56(1), 55-59.(in Russ).
 34. Soares, R. M. V., da Silva, M. A., Campos, J. T. A. D. M., & Lima, J. G. (2024). Familial partial lipodystrophy resulting from loss-of-function PPAR γ pathogenic variants: phenotypic, clinical, and genetic features. *Frontiers in Endocrinology*, 15, 1394102.
 35. Taghvaei, S., Saremi, L., & Babaniamansour, S. (2021). Computational Analysis of Gly482Ser Single-Nucleotide Polymorphism in PPARGC1A Gene Associated with CAD, NAFLD, T2DM, Obesity, Hypertension, and Metabolic Diseases. *PPAR research*, 2021(1), 5544233.
 36. Tai E. S. et al. Differential effects of the C1431T and Pro12Ala PPAR γ gene variants on plasma lipids and diabetes risk in an Asian population // *Journal of Lipid Research*. – 2004. – T. 45. – №. 4. – C. 674-685.
 37. Tang, K., Wagner, P. D., & Breen, E. C. (2010). TNF- α -mediated reduction in PGC-1 α may impair skeletal muscle function after cigarette smoke exposure. *Journal of cellular physiology*, 222(2), 320-327.
 38. Tashnbayeva, E. N., Abdieva, G. A., Khaidarova, D. D., Saidov, M. A., & Yusupova, M. F. (2021). The prevalence of metabolic syndrome in patients with coronary heart disease. *Journal of cardiorespiratory research*, 2(1), 85-88.(in Russ).
 39. Timofeeva, S. V., & Shkurat, T. P. Association of polymorphism rs1801282 of the PPARG gene with the risk of atherosclerosis: Meta-analysis.(in Russ).
 40. Usenko, T. S., Miroshnikova, V. V., Bazhenova, E. A., Nikolaev, M. A., Brovin, D. L., Kopytova, A. E., ... & Pchelina, S. N. (2017). Expression of the ITLN1, PPAR γ and TNF α genes in intraabdominal adipose tissue. *Cytology*, 59(1), 27-33 (in Russ).
 41. Vandenbeek, R., Khan, N. P., & Estall, J. L. (2018). Linking metabolic disease with the PGC-1 α Gly482Ser polymorphism. *Endocrinology*, 159(2), 853-865.
 42. Vidović, V., Maksimović, N., Vidović, S., Damnjanović, T., Milovac, I., & Novaković, I. (2022). PPARGC1A gene polymorphism and its association with obesity-related metabolic traits in Serbian adolescent population. *Genetika*, 54(3), 1375-1384.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000